

**DA REALIDADE À FICÇÃO: UM PARALELO DO SISTEMA
CARCERÁRIO BRASILEIRO E AS PRISÕES FICTÍCIAS DA CULTURA POP**

**DE LA REALIDAD A LA FICCIÓN: UN PARALELO ENTRE EL SISTEMA
CARCELARIO BRASILEÑO Y LAS PRISIONES FICTICIAS DE LA CULTURA
POP**

Marina Barichello Baldo¹
Ricardo Emilio Zart²
Marco André Serighelli³

RESUMO:

O presente artigo propõe-se a analisar o sistema carcerário brasileiro em comparação com as prisões fictícias da cultura pop, em especial Azkaban, de Harry Potter, Arkham, do universo de Batman, e Impel Down, de One Piece. O estudo aborda a realidade dos presídios brasileiros, incluindo suas condições e estruturas, o (des)cumprimento das normas estabelecidas na legislação, contrapondo esses aspectos com o que é descrito no texto legal e na Declaração Universal de Direitos Humanos. Para tal, foi realizada uma comparação com as descrições de prisões fictícias em três aspectos determinantes: depressão nos presídios, violência entre presidiários e violência policial, e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. As análises apontam para contrastes com as prisões fictícias da cultura pop. Por fim pode-se evidenciar a partir das informações disponibilizadas em reportagens e livros acerca das condições dos sistemas carcerários acima mencionados que o sistema prisional atualmente é ineficaz e cruel, incapaz de promover a ressocialização adequada dos detentos. As três prisões analisadas neste estudo ilustram essa falha, já que os indivíduos que passaram por elas saíram ainda mais prejudicados do que quando entraram. Portanto, para alcançar a verdadeira ressocialização dos presidiários, é crucial reformar o sistema prisional desde sua base.

PALAVRAS-CHAVE:

Sistema carcerário. Direito Penal. Azkaban. Arkham. Impel Down.

RESUMEN:

El presente artículo se propone analizar el sistema carcelario brasileño en comparación con las prisiones ficticias de la cultura pop, en especial Azkaban, de Harry Potter, Arkham, del universo de Batman, e Impel Down, de One Piece. El estudio aborda la realidad de las prisiones brasileñas, incluyendo sus condiciones y estructuras, el

¹Graduanda em Direito Unoesc Videira.

²Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (2007). Atualmente é advogado titular - Escritório de Advocacia Ricardo Emilio Zart, professor titular da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP e professor titular da Universidade do Oeste da Santa Catarina - UNOESC - Campus de Videira.

³Doutorado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2023). Mestrado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2009). Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1652-6042>

(in)cumplimiento de las normas establecidas en la legislación, contrastando estos aspectos con lo que se describe en el texto legal y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para ello, se realizó una comparación con las descripciones de prisiones ficticias en tres aspectos determinantes: depresión en las prisiones, violencia entre los presos y violencia policial, y hospitales de custodia y tratamiento psiquiátrico. Los análisis señalan contrastes con las prisiones ficticias de la cultura pop. Por último, se puede evidenciar a partir de la información disponible en reportajes y libros acerca de las condiciones de los sistemas carcelarios mencionados que el sistema penitenciario actualmente es ineficaz y cruel, incapaz de promover la resocialización adecuada de los detenidos. Las tres prisiones analizadas en este estudio ilustran esta falla, ya que los individuos que pasaron por ellas salieron aún más perjudicados de lo que cuando entraron. Por lo tanto, para alcanzar la verdadera resocialización de los presos, es crucial reformar el sistema penitenciario desde su base.

PALABRAS CLAVE:

Sistema carcelario. Derecho Penal. Azkaban. Arkham. Impel Down.

1. INTRODUÇÃO

O mundo atualmente conta com uma grande diversidade de produções culturais de ficção, algumas com o objetivo de afastar o consumidor da realidade e fazê-lo refletir sobre as diversas possibilidades de novos universos e chegar às suas próprias conclusões; outras apresentam, por meio do contraste entre certas obras e a realidade, um realce e um questionamento acerca de alguns aspectos da nossa própria natureza.

Obras como "Jogos Vorazes", de Suzanne Collins (2008); "Percy Jackson", de Rick Riordan (2005); e "Ilha do Tesouro", de Robert Louis Stevenson (1882), são ótimos exemplos de criações cujo objetivo é afastar o consumidor da realidade do universo onde vive, transportando-o para realidades onde acontecimentos mais fantásticos são comuns. Por outro lado, obras como "Olhos d'água", de Conceição Evaristo (2014), e "Crime e Castigo", de Fiódor Dostoiévski (1866), trazem um olhar mais realista para a narrativa, incorporando elementos realísticos em suas histórias.

Apesar de grande parte da sociedade voltar-se negativamente aos presidiários, estes são detentores de direitos fundamentais expostos na Constituição Federal (Brasília, 1988) e nos pactos internacionais; portanto, devem ser tratados como seres humanos com o devido respeito e qualidade de vida, o que muitas vezes não ocorre na realidade.

Os estabelecimentos prisionais do sistema carcerário brasileiro são o oposto do que se espera para alguém que necessite de uma qualidade de vida, mesmo que mínima.

Nesse sentido, em que medida o comparativo com as prisões mais cruéis da ficção pode apresentar grande dissemelhança?

Este artigo tem a finalidade de apontar sucintamente onde o sistema é mais falho, comparando-o com a realidade de outros universos, para verificarmos, de forma incomum, como os estabelecimentos prisionais são nocivos aos detentos.

Dedicado exclusivamente à análise do sistema carcerário brasileiro em comparação com as prisões fictícias da cultura pop, em especial três delas: Azkaban, de Harry Potter; Arkham, do universo de Batman; e Impel Down, de One Piece, o estudo aborda a realidade dos presídios brasileiros, incluindo suas condições e estruturas, o (des)cumprimento das normas estabelecidas na legislação, contrapondo esses aspectos com o que é descrito no texto legal e na Declaração Universal de Direitos Humanos. Para tal, foi realizada uma comparação com as descrições de prisões fictícias em três aspectos determinantes: depressão nos presídios, violência entre presidiários e violência policial, e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Como método aplicado, utilizou-se de análise comparativa e explicativa, com pesquisa bibliográfica e documental, e abordagem qualitativa. Isso foi possível mediante diversos estudos promovidos por diferentes órgãos e reportagens veiculadas em todos os meios de comunicação, o que proporcionou acesso a um grande acervo de dados e estatísticas sobre o sistema carcerário brasileiro, utilizados, neste caso, para a comparação com as informações colhidas em livros, filmes e mangás sobre as prisões mais cruéis da cultura pop atualmente.

2. DA REALIDADE

Compreendemos que o sistema carcerário e as penitenciárias brasileiras pecam muito no quesito da manutenção da integridade física e moral dos presidiários, deixando-os, na esmagadora maioria das vezes, em situações insustentáveis, beirando à desumanidade. Com construções carentes de planejamento e infraestrutura, e equipes de trabalho desprovidas do treinamento adequado, o conseqüente aumento da violência é ocasionado, inibindo o principal objetivo da prisão: a ressocialização do preso na sociedade. Dessa forma, reabilitar o preso no sistema carcerário atual é uma utopia, como afirmado por Roure (1998), que cita: “[...] falar em reabilitação é quase o mesmo que

falar em fantasia, pois hoje é fato comprovado que as penitenciárias, em vez de recuperar os presos, os tornam piores e menos propensos a se reintegrarem ao meio social” (Roure, 1998, p. 15).

Apesar de antigo, o artigo destacado permanece atual, alertando para o fato de que a população carcerária brasileira aumenta exponencialmente a cada ano e as condições de aprisionamento continuam as mesmas ou até mais precárias, devido à quantidade de pessoas encarceradas. Conforme o INFOPEN - Sistema de Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário Brasileiro, a população carcerária teve um aumento de 575% de 1990 a 2014, o que representa um crescimento de cerca de 517.700 presos em 24 anos.

Gráfico 01 - População Prisional Brasileira

Fonte: Infopen, 2014.

No mesmo levantamento de dados realizado pelo INFOPEN, há uma pesquisa acerca da taxa de ocupação prisional nos estados brasileiros, onde constata-se que nenhum dos estados possui uma taxa de ocupação menor que 100%, inflacionando assim a população carcerária e dificultando a ressocialização.

Gráfico 02 - Taxa de ocupação prisional nos estados brasileiros

Fonte: Infopen, 2014

Na sequência, o estudo apresenta um terceiro gráfico, que trata da ocupação por celas, evidenciando novamente as condições quase desumanas às quais os presidiários são submetidos, retirando seus direitos e dignidade, corroborando com a afirmação de Roure (1998), em seu trabalho anteriormente citado, de que torna-se impossível a reintegração do preso à sociedade.

Gráfico 03 - Taxa de ocupação por vagas

Fonte: Infopen, 2014

Em suma, pela análise dos gráficos, constata-se que a situação penitenciária encontra-se em um estado inepto para a promoção de seu principal objetivo. Com a falta de incentivo governamental e do apoio da população - em um país essencialmente

punitivista como o Brasil - a tendência é que a situação penitenciária apenas se agrave com o passar dos anos.

3. DA FICÇÃO

No que tange a análise do sistema carcerário brasileiro em comparação com as prisões fictícias da cultura pop proporciona é uma oportunidade única para examinar os paralelos entre a realidade e a imaginação. Nesta seção, exploraremos três notáveis exemplos de prisões fictícias presentes em obras de renome: Azkaban, do universo de Harry Potter; Arkham, do mundo de Batman; e Impel Down, do universo de One Piece. Ao mergulhar nessas narrativas fictícias, buscamos identificar aspectos compartilhados com a realidade carcerária brasileira, bem como destacar diferenças marcantes que ilustram os limites da imaginação em contraste com os desafios enfrentados pelo sistema prisional real.

3.1. AZKABAN, DE HARRY POTTER

Datada do século XV e originalmente construída para ser o lar de um feiticeiro (Wizarding World, 2015), Azkaban é uma das prisões mais conhecidas da cultura pop, sendo também uma das mais elaboradas e conceitualmente aterrorizantes. Mencionada pela primeira vez no livro “Harry Potter e a Câmara Secreta” (1998) e aprofundada em “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” (1999), o encarceramento é destinado aos bruxos que cometeram crimes contra o mundo mágico e o mundo não-mágico (referidos como trouxas na obra). Esta prisão é tão terrível que os próprios bruxos temem até mesmo mencioná-la, principalmente devido aos seus temíveis guardas, os dementadores.

Imagem 01: Prisão dos Bruxos - Azkaban

Fonte: Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, 2004

De acordo com as personagens, a respeito da prisão, retiramos dois fatos importantes sobre sua construção e sobre os seus guardas:

Azkaban foi construída em uma ilha, bem longe da costa, mas não precisam de paredes nem de água para manter os prisioneiros confinados, não quando eles já estão presos dentro da própria cabeça, incapazes de um único pensamento agradável. A maioria enlouquece em poucas semanas. (Rowling, 1999, p. 141)

Criando uma atmosfera de medo em relação à população mágica, Azkaban sempre foi um grande motivo de terror entre os bruxos e de desconfiança em relação aos seus guardas, os dementadores. Estes seres alimentam-se de boas energias, enclausurando os prisioneiros em seus próprios pensamentos, dispensando a necessidade de grades, correntes e até mesmo do mar para manter os presidiários separados da população geral.

Os dementadores estão entre as criaturas mais malignas que vagam pela Terra. Infestam os lugares mais escuros e imundos, se comprazem com a decomposição e o desespero, esgotam a paz, a esperança e a felicidade do ar à sua volta. Até os trouxas sentem a presença deles, embora não possam vê-los. Chegue muito perto de um dementador e todo bom sentimento, toda lembrança feliz serão sugados de você. Se puder, o dementador se alimentará de você o tempo suficiente para transformá-lo em um semelhante... desalmado e mau. Não deixará nada em você, exceto as piores experiências de sua vida. (Rowling, 1999, p. 141)

Poucas menções são feitas a Azkaban e sua construção, mas as conclusões que podem ser extraídas de tais trechos sugerem que a prisão dos bruxos é um lugar mórbido e nocivo, do qual todos gostariam de se manter afastados. Em “Harry Potter e a Câmara Secreta” (1998), um dos personagens da narrativa é sentenciado à prisão preventiva em

Azkaban sem nenhuma prova do cometimento do crime. Sua inocência é provada algumas semanas depois, mas ele retorna abatido da prisão. Posteriormente, em outro livro da saga, ele comenta sobre sua experiência na prisão, explicando aos protagonistas que durante as semanas que permaneceu em Azkaban sob a influência dos dementadores, a única coisa que conseguia pensar era nos piores momentos de sua vida, como a morte do seu pai, e que isso o levava lentamente à loucura.

Vocês não fazem ideia – disse ele com a voz contida. – Nunca estive em nenhum lugar assim. Pensei que ia endoidar. Ficava lembrando de coisas horríveis... o dia em que fui expulso de Hogwarts... o dia em que meu pai morreu... o dia em que tive de mandar Norberto embora... Seus olhos se encheram de lágrimas. Norberto era o bebê dragão que Hagrid ganhara certa vez em um jogo de cartas.

– A pessoa não consegue mais se lembrar de quem é depois de algum tempo. E começa a achar que não vale a pena viver. Eu tinha esperança de morrer durante o sono... Quando me soltaram, foi como se eu estivesse renascendo, tudo voltou como uma avalanche, foi a melhor sensação do mundo. E vejam bem, os dementadores não gostaram nada de me deixar sair. (Rowling, 1999, p. 165)

Outras menções são encontradas nos livros seguintes, principalmente por parte de personagens que passaram poucas horas na prisão e perceberam quão terríveis eram seus efeitos, retornando para casa totalmente abatidos e desesperançosos.

A história se desenvolve com um vilão poderoso almejando tomar o poder, libertando os prisioneiros de Azkaban e utilizando os dementadores como parte de seu exército. Após a Guerra Bruxa, Azkaban passou por uma reforma, na qual os temíveis guardas foram expulsos e bruxos de elite, conhecidos como aurores, tomaram o seu lugar, tornando o local menos insalubre para a manutenção dos presidiários que lá ficavam (Wizarding World, 2015).

3.2. ARKHAM ASYLUM, DE BATMAN

O Arkham Asylum, ou Asilo Arkham, é uma penitenciária e centro de reabilitação mental localizada em Gotham, a cidade fictícia das histórias em quadrinhos do Batman. Originalmente, foi o lar da família Arkham, até que Amadeus Arkham decidiu transformar a mansão no “Asilo Elizabeth Arkham para Criminosos Insanos”, em homenagem à sua falecida mãe, abrindo oficialmente suas portas em novembro de 1921. Um dos primeiros pacientes, Martin “Mad-Dog” Hawkins, enlouqueceu a mãe de Amadeus e matou sua

filha. Amadeus o tratou por cerca de seis meses e, no aniversário da morte de sua mãe e de sua filha, eletrocutou Hawkins até a morte, perdendo gradualmente sua própria sanidade e sendo considerado insano após seu ato vingativo, sendo condenado a ser trancafiado em sua própria cela (Morrison, 1990).

O Asilo Arkham é retratado de diversas formas em várias graphic novels, filmes e jogos do universo da DC Comics, sempre com um ambiente hostil e assombroso. Em “Batman: The Telltale Series”, um dos muitos jogos do Batman, Arkham é apresentada como o palco principal de algumas das mais importantes lutas da história daquele universo e também como pano de fundo da série. Em uma ocasião, quando Bruce Wayne é preso em Arkham, os cômodos são mostrados de forma desleixada e suja, com a cama da cela manchada de sangue e ratos e insetos vagando livremente pelo espaço, evidenciando o descomprometimento e a negligência em relação aos pacientes internados no asilo. No mesmo jogo, Arkham era utilizada como base de operações de Thomas Wayne, pai de Bruce, para coagir as pessoas a venderem suas terras para as Empresas Wayne por um valor muito abaixo do mercado. As que recusavam eram presas em Arkham, tendo seus prontuários médicos forjados para que constasse que os encarcerados representavam grandes riscos à sociedade (Telltale, 2016).

Alguns dos maiores e mais conhecidos vilões foram apresentados em Arkham, como o Coringa, que até mesmo convenceu sua psiquiatra, Harley Quinzel, a se juntar a ele em seus planos para levar Gotham ao caos. Arkham também foi cenário de planos arquitetados pelo Espantalho, Killer Croc, Victor Zsasz e Duas-Caras (Telltale, 2016).

Nos quadrinhos "Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth" (Asilo Arkham: Uma Séria Casa em um Sério Mundo), a penitenciária e manicômio são o principal cenário de toda a história, delineando-se a origem, desde a fundação por Amadeus Arkham, até seu crime passional de retaliação a sangue frio e sua lenta decaída para a insanidade, além de abordar as reais situações dos presidiários e internados no hospital, muitos deles largados aos cantos e submetidos a tratamentos experimentais (Morrison, 1990).

- Ele está sendo curado, este lugar é um hospital, Batman. Caso tenha esquecido, estamos aqui para tratar de pessoas. Na verdade, nós conseguimos conter a obsessão de Harvey com a dualidade. Tenho certeza de que você conhece esta moeda de prata...Riscada num dos lados, perfeita do outro. Ele a usava para tomar todas as suas decisões, como se de algum modo, isto representasse as metades contraditórias de sua personalidade. Nós trocamos o

hábito da moeda por um dado. Isso lhe deu seis opções diferentes, ao invés de só duas. Harvey se saiu tão bem com o dado que nós lhe convencemos a usar cartas de tarô. São 78 opções abertas para ele agora, Batman. Já estamos pensando em passar para o I-ching. Em breve, ele terá uma capacidade de julgamento completamente funcional, não mais baseada em conceitos absolutos de branco e preto.

- Só que agora Harvey não consegue tomar nem uma simples decisão, como ir ao banheiro, sem consultar as cartas. Me parece que vocês destruíram definitivamente a personalidade dele, doutora.

- Às vezes é preciso demolir para reconstruir, Batman. Assim é a psiquiatria.

- **É bem difícil ver esse lugar como restaurador de saúde mental de qualquer pessoa.** (MORRISON, 1990, pp. 25/26 – *grifo nosso*)

Para analisarmos a questão do trecho acima, é importante observarmos a fala de Harvey Dent, o homem que viria a se tornar o Duas-Caras, em sua campanha para a prefeitura de Gotham no jogo Batman: The Telltale Series:

Estamos aqui para falar do Asilo Arkham. Desde que abriu suas portas, Arkham tem sido um terreno fértil para criminosos insanos. Seus métodos de reabilitação: brutos, sua segurança: faltando. Pior ainda, aqueles que escapam - ou Deus me livre, escapem - são ainda mais perigosos do que antes de entrarem. Arkham Asylum é um câncer em Gotham. (Telltale, 2016, s/n)

Nesse sentido, em diversos momentos são citados os métodos de reabilitação utilizados pela equipe médica, referenciados como violentos e até mesmo desumanos, deixando assim os pacientes em um estado mental muito pior do que entraram, sem nenhum apoio psicológico adequado (Morrison, 1990). O comportamento da equipe de psiquiatria disponível em Arkham também é motivo de críticas, uma vez que grande parte incentiva experimentos humanos antiéticos e incita a violência. Nesse aspecto, Harley Quinzel, psiquiatra de Arkham com doutorado, foi influenciada pelo Coringa e eventualmente tornou-se uma criminosa, a Arlequina (Dc Comics, 1999).

Assim, pode-se constatar que Arkham é muito mais perigosa para os cidadãos de Gotham do que parece, tendo uma inquestionável falta de psiquiatras qualificados e estrutura para atender individualmente cada um dos internados no Asilo, tornando-se, assim, um local de descarte de pessoas, como feito por Thomas Wayne em Batman: The Telltale Series (2016), ou como mostrado em diversas *graphic novels* e filmes do homem morcego.

3.3. IMPEL DOWN, DE ONE PIECE

Em um universo onde a pirataria é perseguida e desencorajada pelo Governo Mundial, a instituição de maior estrutura, que opera por intermédio da Marinha, poderosos piratas adquirem habilidades extraordinárias provenientes de misteriosas frutas chamadas de “Frutas do Diabo”, as quais concedem uma habilidade única para cada um que as devora, porém tiram a capacidade de nadar do usuário da fruta (Oda, 1997).

Para conter o avanço da pirataria, que se espalha cada vez mais, a Marinha é obrigada a construir uma prisão que impeça os piratas de prosseguirem com suas atividades ilícitas. Construída em uma base da Marinha, com seis andares submersos, fortemente guardados e rodeados de monstros marinhos, a Impel Down, ou “Prisão Submarina”, é considerada inescapável. Inobstante quão poderosas sejam as pessoas navegando pelos mares, todas elas temem parar na prisão, sabendo que a possibilidade de retornarem ao mundo exterior é ínfima, pois a “Impel Down é a maior prisão do mundo; impossível se infiltrar, impossível de escapar... Vocês deveriam aceitar a realidade e desistir” (Oda, 2009, p. 9).

Localizada no meio de um mar de monstros onde somente navios da Marinha conseguem navegar, a prisão é repleta de infames prisioneiros, capturados com o maior nível de segurança que a Marinha pode oferecer. Divididos em andares, cada um deles representa um tipo diferente de castigo, onde a violência é o maior companheiro do dia a dia. Os prisioneiros são separados de acordo com as recompensas por suas cabeças perante o Governo Mundial, todas atribuídas pela Marinha. Quanto maior a recompensa, menor o nível onde o preso é mantido, e também mais torturado.

Imagem 02: Andares de Impel Down

Fonte: Eiichi Oda, 2009, p. 11

Ao chegarem na prisão, os detentos são forçados a retirar suas roupas e mergulhar em um tanque de água fervente. Este ritual, conhecido como “batismo”, é apenas a porta de entrada para outras temíveis torturas. O primeiro andar é conhecido como Inferno Escarlate e trata-se de um grande campo com árvores feitas de navalhas e grama feita de agulhas, onde os prisioneiros são obrigados a passar os dias caminhando e correndo entre as árvores, enquanto são perseguidos por grandes aranhas venenosas e guardas. No meio da floresta, há um buraco que leva ao segundo andar, localizado um nível abaixo, para os prisioneiros que não suportam mais a dor e preferem tentar a sorte no nível dois (Oda, 2009)

Me escute, ok!? Aqui em Impel Down...O primeiro andar, onde estamos agora, é chamado de “Nível Um”... E então nível dois, nível três e mais e mais profundo, quanto mais você desce, você encontra os mais perigosos criminosos, é lá que eles estão presos...!! O lugar mais profundo em que estive foi o nível quatro, quando fui levado para a tortura infernal...Mesmo eu, não sei nada sobre o que acontece abaixo disso!! (Oda, 2009, pp 10/11)

O Nível Dois, conhecido como Inferno das Bestas ou Andar das Bestas Infernais, é onde os prisioneiros ficam em celas e onde monstros mitológicos patrulham os corredores, aguardando, para que possam ter uma refeição, um único preso corajoso o suficiente para escapar. É um local tão aterrorizante e perigoso que os prisioneiros preferem enclausurar-se em suas celas do que sair, mesmo quando as grades são abertas (Oda, 2009).

O caminho para o Nível Três é guardado pelo mais poderoso guarda do Nível Dois, uma gigantesca Esfinge, cujas ordens são para impedir qualquer um de passar por ela. Já o Nível Três, para prisioneiros com mais de cinquenta milhões de recompensa por

suas cabeças, possui uma grande semelhança com o Inferno de Dante Alighieri (1472), tratando-se do Inferno da Fome, onde os prisioneiros são obrigados a aguentar altas temperaturas, recebendo quantidades ínfimas de água e comida. Guardas são desnecessários, tendo-se em vista que os prisioneiros estão reduzidos a um estado de quase morte (Oda, 2009).

O Nível Quatro é tão quente que é responsável diretamente pelo calor que atormenta o Nível Três. No quarto nível, conhecido como Inferno Escaldante, a forma mais comum de tortura é atirar os prisioneiros no enorme lago fervente no centro da sala.

O nível quatro é precisamente como uma panela fervente!! No fundo fica um lago de sangue fervente... e um inferno de chamas flamejantes...!! Nós podemos pular daqui agora se você quiser, mas se aterrissarmos no lugar errado não serão apenas algumas queimaduras que conseguiremos, apenas ir um pouco além disso e estaremos colocando nossas vidas em risco!! (Oda, 2009, p. 14).

Em contrapartida, o Nível Cinco, destinado para piratas com recompensas com mais de cem milhões, é um andar inteiramente glacial, onde prisioneiros morrem congelados ou dilacerados por lobos tão brutais que foram expulsos do segundo andar - o Andar das Bestas - e é conhecido como Inferno Congelante. É o único andar que é, supostamente, assombrado, e onde prisioneiros machucados e à beira da morte desaparecem sem deixar qualquer tipo de rastro. Os prisioneiros apenas aguardam a hora da sua morte neste andar, pela fome ou pelo congelamento, uma vez que as roupas são poucas e a comida que chega aos prisioneiros é congelada devido às baixas temperaturas (Oda, 2009).

Entre o andar cinco e seis, há um refúgio construído por prisioneiros, e usado como base para observação das salas de comando de Impel Down, principalmente a enfermaria, e é abrigo para que os prisioneiros escapem das terríveis circunstâncias da prisão, desaparecendo do Inferno Congelante, deixando os restantes e os guardas da prisão pensarem que todos sumiram, criando uma atmosfera de perigo em torno do quinto andar, protegendo assim o resguardo (Oda, 2009).

O sexto e último andar, o Inferno Eterno, é onde se encontram os mais algozes piratas de todos os tempos, os quais foram condenados à pena de morte ou à prisão perpétua por seus crimes hediondos. O Almirante da Marinha menciona que apenas um dos prisioneiros encarcerados no sexto nível de Impel Down é suficiente para causar

devastação em um país inteiro (Oda, 2009). O objetivo do sexto andar é manter os piratas presos, para apagá-los da história. Como dito por um dos personagens em uma tentativa de fuga da prisão: "[...] um andar que prendem o tipo de monstros que são tão diabólicos que eles foram apagados da face da história ao longo do tempo" (Oda, 2009, p. 10). A prática é semelhante à *Damnatio Memoriae* ou Condenação da Memória, utilizada pelos romanos para quaisquer traços de uma pessoa da história, como se nunca houvesse existido (E.J. Brill, 2004).

4. COMPARATIVO ENTRE A REALIDADE E FICÇÃO

Nesta seção, iremos explorar o intrigante contraste entre a realidade crua do sistema carcerário brasileiro e as representações fictícias das prisões na cultura pop. Ao mergulharmos nesse comparativo entre o mundo real e o mundo da ficção, destacaremos os aspectos-chave que permeiam tanto as prisões brasileiras quanto as prisões fictícias, delineando paralelos e divergências que lançam luz sobre as condições dos detentos e as falhas sistêmicas. Através da análise meticulosa de três prisões fictícias emblemáticas – Azkaban, Arkham e Impel Down –, examinaremos como essas narrativas fictícias ecoam e, por vezes, amplificam os desafios enfrentados pelos presos na vida real, oferecendo uma lente fascinante para entendermos a complexidade do sistema prisional em diferentes contextos.

4.1 DEPRESSÃO NOS PRESÍDIOS E AZKABAN

Depressão é uma doença que se caracteriza pela diminuição ou perda de interesse e prazer pela vida, às vezes, sem motivo evidente, deixando a pessoa incapacitada de realizar até mesmo as tarefas mais simples, como levantar da cama e banhar-se, em determinados casos (Tenorio, 2017). Sendo uma doença silenciosa, que pode até mesmo não apresentar sintomas, a depressão foi considerada a quarta maior causa de incapacitação do mundo e a segunda maior causa de mortes entre pessoas de 15 a 29 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (2013, s/n). Os ambientes hostis das prisões não são imunes à depressão. Muito pelo contrário, de acordo com o Procurador

de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Rômulo de Andrade Moreira (2018, s/n):

[...] ficou comprovado empiricamente que os presos têm quatro vezes mais chances de cometer suicídio do que a população brasileira total. No ano de 2015, foram anotados 5,5 suicídios para cada cem mil habitantes, ao passo que atrás das grades a taxa foi de 22,2 para cada cem mil detentos. Oitenta e oito por cento dos presos não estão envolvidos em qualquer atividade educacional, como ensino escolar e atividades complementares. Já em relação a trabalho, dentro e fora das cadeias, a fatia que fica alheia é de 85%.

Sendo uma enfermidade particularmente difícil de ser diagnosticada, uma vez que seus sintomas se confundem com outros males, a depressão por diversas vezes não é diagnosticada e tratada a tempo, causando danos e até mesmo a morte do enfermo (Varella, 2015). Em locais onde não é fornecida a devida assistência à saúde, os números tendem apenas a aumentar, elevando o risco de presidiários vivenciarem a doença conhecida como o mal do século XXI.

Quando consideramos as mortes por depressão somadas aos anos perdidos por incapacidade (DALYS), depressão fica em nono lugar, atrás das enfermidades cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, aids, violência urbana e outras. **Ao contrário destas, no entanto, quadros depressivos padecem de falta de diagnóstico, preconceito social, estigma, tratamentos ineficazes ou inadequados e serviços de saúde mental precários.** (Varella, 2015, s/n – grifo nosso)

Levando em consideração os dados divulgados, conclui-se que o ambiente prisional em nada auxilia para a prevenção e combate à depressão, iniciando por construções em estados deploráveis até tratamentos desumanos. Neste ponto, é onde a realidade choca-se com a ficção, em uma das mais obscuras prisões criadas na cultura pop: Azkaban, da saga Harry Potter.

Como mencionado anteriormente, Azkaban é uma prisão onde os guardas são monstros que sugam a felicidade e os bons sentimentos dos presos. Já foi revelado pela autora, J.K.Rowling, que os dementadores, guardas da prisão, foram inspirados pela sua própria depressão, que assolou sua vida quando encontrava-se sem emprego, divorciada e com uma filha pequena.

Planejada para ser algo surreal, Azkaban encontra pontos em comum com o sistema carcerário brasileiro, tais como a depressão e a prisão sem julgamento. Em Azkaban, temos a história de Sirius Black, condenado à prisão perpétua pela morte de

seus dois amigos, crime que nunca cometeu, largado na cela da prisão com dementadores alimentando-se de sua felicidade e bons pensamentos.

Acho que a única razão por que nunca perdi o juízo é porque sabia que era inocente. Isto não era um pensamento feliz, então os dementadores não podiam sugá-lo de mim... mas serviu para me manter lúcido e consciente de quem eu era. (Rowling, 1999, p. 273)

Em comparação, no Brasil, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 17 de julho de 2019, registrava-se mais de 817 mil presos, estando 41,5% destes sem julgamento e sentença condenatória (CNJ, 2019). Mudanças bruscas de realidade tendem a contribuir para o desenvolvimento de depressão na população carcerária. De acordo com Bahiano (2020), os indivíduos que enfrentam a prisão pela primeira vez têm sintomas depressivos e ansiedade em maior proporção em relação aos detentos antigos, com níveis de moderado a grave. Por meio da análise de dados de Fazel e Danesh (2002), os presidiários podem aumentar em quatro vezes as chances de desenvolvimento de depressão atrás das grades.

Embora existam tratamentos eficazes conhecidos para depressão, menos da metade das pessoas afetadas no mundo (em muitos países, menos de 10%) recebe tais tratamentos. **Os obstáculos ao tratamento eficaz incluem a falta de recursos, a falta de profissionais treinados e o estigma social associado aos transtornos mentais.** Outra barreira ao atendimento é a avaliação imprecisa. Em países de todos os níveis de renda, pessoas com depressão frequentemente não são diagnosticadas corretamente e outras que não têm o transtorno são muitas vezes diagnosticadas de forma inadequada, com intervenções desnecessárias. (Organização Pan-Americana de Saúde, 2020, s/n – *grifo nosso*)

Neste contexto, em concordância com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), um dos obstáculos para o tratamento e prevenção da depressão é a falta de recursos e de profissionais treinados. De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) - em uma coleta de dados de unidades prisionais realizada em 2019, intitulada Sistema Prisional em Números, foram disponibilizados dados sobre a presença de psiquiatras nos presídios brasileiros:

Gráfico 04 - Presença de Psiquiatras nos Presídios Brasileiros

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público, 2019

Analisando os dados do gráfico, percebemos que muito poucos estabelecimentos prisionais contam com a presença diária de psiquiatras. Apenas 1,73% desses presídios estão localizados no Centro-Oeste, 2,56% no Nordeste, 3,45% no Norte, 5,05% no Sudeste e 5,15% no Sul. Por outro lado, em 80% das regiões não identificadas pelo CNMP, a presença regular de psiquiatras não é relatada.

Dessa forma, estabelece-se um paralelo entre o sistema carcerário brasileiro e Azkaban nos aspectos mencionados acima, onde o principal vilão do encarceramento não é apenas a privação de liberdade, mas sim uma doença invisível e socialmente menosprezada: a depressão.

4.2 HOSPITAIS DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E ARKHAM ASYLUM

Como mencionado anteriormente, Arkham é um centro de tratamento psiquiátrico em Gotham, cujos métodos duvidosos incluem o uso de cadeiras elétricas, trepanação para a "cura" da esquizofrenia e outras doenças mentais, além de instalações menosprezadas que, por várias vezes, foram utilizadas como base para os planos dos vilões encarcerados por Batman no asilo, que também abrigava uma penitenciária em suas instalações.

Localizado em um local isolado, o prédio que abriga o Asilo Arkham possui um estilo vitoriano e uma aparência horripilante, com várias salas e corredores que representam um perigo para os pacientes internados, assim como para os médicos e a equipe administrativa do local. Por outro lado, ao analisarmos os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico brasileiros, podemos encontrar semelhanças com o hospital fictício.

Em 2010, a Associação Brasileira de Psiquiatria publicou um documento contendo a avaliação e propostas relacionadas aos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Brasil. A partir da análise dos dados coletados, é possível perceber algumas semelhanças entre os dois casos mencionados aqui.

A doença mental segue a lógica das demais patologias médicas e quando se mostra grave ao ponto do paciente cometer um crime e necessitar de um atendimento em um Hospital de Custódia e Tratamento, é nossa obrigação avaliar as condições de atendimento e propor medidas que assegurem ao paciente um atendimento moderno, digno, baseado em evidências científicas, distante de posturas ideológicas e, o mais possível, do sistema carcerário. (Associação Brasileira De Psiquiatria, 2010, pp. 1-2)

A convergência do proposto pelos Hospitais de Custódia, pelo Tratamento Psiquiátrico brasileiros e Arkham apresentam como objetivo inicial, oferecer ao paciente/presidiário condições e atendimento adequado para a sua condição, visando melhorar seu estado mental. Ainda de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria (2010. p.2)

[...] se destaca a análise e proposições que visem a instrumentalizar o psiquiatra para seu melhor desempenho nesta área difícil e complexa, especialmente quanto a analisar, avaliar e propor medidas para melhorar a assistência que, por vezes, chega às raias da total desassistência prestada a esses pacientes. E, também, no exame criminológico, para a correta distribuição, no cumprimento de pena, na avaliação da real periculosidade dos indivíduos, no estabelecimento de penas alternativas, na progressão de regime e tantas outras situações onde o conhecimento profundo destes pacientes se fizer necessário.

Em “Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth”, é descrito, em uma única frase, o estado em que os presidiários são mantidos: "quantos mais como esse deve haver? Homens, cujo único verdadeiro crime é a doença mental, aprisionados no sistema penal, sem esperança de tratamento" (MORRISON, 1990).

As construções e estruturas dos nove hospitais analisados pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Arkham Asylum, retratada em Graphic Novels e em "Batman: The Telltale Series", são semelhantes, apresentando espaços mais comparáveis a estabelecimentos prisionais do que a hospitais de tratamento. Enquanto Arkham possui uma penitenciária dentro do mesmo imóvel, em alguns casos, observa-se a existência de alas de tratamento psiquiátrico localizadas dentro do território prisional.

Na maioria dos casos, a organização e disposição dos espaços nos hospitais visitados assemelham-se mais a instituições prisionais do que a estabelecimentos terapêuticos que visem a uma reinserção social. Por vezes a própria localização da instituição, como a ATP (Ala de Tratamento Psiquiátrico– DF), encontrando-se dentro do território prisional, dificulta a distinção entre o paciente e o réu, entre o tratamento e a punição (Associação Brasileira De Psiquiatria, 2010, p. 4).

Os índices de reincidência também se conectam, sendo evidentes em Gotham, quando os criminosos mais recorrentes a frequentarem a prisão são o Coringa, Duas-Caras, Espantalho e outros infames vilões de Batman. Já a Associação Brasileira de Psiquiatria, em relação aos hospitais de custódia, sugere algumas mudanças e acompanhamento por profissionais de saúde após a alta do paciente, para que casos de reincidência não venham a se repetir e para auxiliar na ressocialização do detento na sociedade.

A baixa efetividade dos programas também é uma questão relevante, sendo constatado que a falta de acompanhamento com profissionais qualificados aumenta as chances de reincidência. Seria desejável que as saídas progressivas fossem acompanhadas por algum profissional de saúde mental ou que se lançassem mão de outros recursos de monitoramento eficazes do paciente para que casos graves de reincidência criminal, como o que ficou conhecido com "Maníaco da Cantareira", não venham a se repetir (Associação Brasileira De Psiquiatria, 2010, p. 5).

Uma das propostas da Associação Brasileira de Psiquiatria é a criação de acompanhamento psicológico aos pacientes após a alta hospitalar, em tratamento ambulatorial. Observando a proposta, nota-se que ela pode condizer com a realidade dos internados em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico brasileiros, excluindo assim o fator de superlotação e residência em hospitais de custódia. Conforme afirma a procuradora regional dos direitos do cidadão, Braecher (2019, s/n):

Internação é para casos agudos e de curta permanência. O problema é que esses hospitais não visam internação com prazo determinado. Esses pacientes se tornam moradores desses hospitais, porque não há uma preocupação com a alta e reinserção social.

Por fim, essa proposta também se adequa à realidade de Arkham Asylum, em Gotham. Com uma equipe melhor preparada e acompanhamento psiquiátrico clínico feito de forma eficiente, os índices criminais da cidade poderiam cair, levando-se em conta que os vilões de Batman quase sempre saem de Arkham; talvez com o tratamento adequado, a ressocialização fosse possível — Batman poderia voltar a ser apenas Bruce Wayne.

4.3 VIOLÊNCIA NA PRISÃO E IMPEL DOWN

A violência no ambiente prisional é, infelizmente, um tópico muito recorrente na sociedade. A crueldade nos estabelecimentos prisionais pode ser observada em diversos aspectos: psicológico, físico, sexual, moral, entre outros, cometidos tanto pelos próprios presidiários entre si quanto pelos guardas. No ano de 2020, um estudo realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos presídios do estado constatou um número inquietante no que diz respeito à violência.

Os entrevistados revelaram terem sido vítimas de diversas formas de agressão física por parte dos policiais. Mais da metade dos detentos, 53%, afirmaram sofrer, frequentemente, agressões com spray de pimenta; 20,7% foram vítimas de disparos de balas de borracha; 17,5% com tapas e socos; 16,1% com chutes; e 7,7% foram agredidos com **pauladas**. (Estado de Minas Gerais, 2020, s/n)

Alguns dos pontos expostos pelo estudo incluem a precariedade das construções prisionais, a falta de assistência médica, a violência por parte dos policiais e condições de higiene insuficientes (Estado de Minas Gerais, 2020, s/n). Por sua vez, o diplomata peruano Juan Pablo Vegas, integrante do subcomitê da Organização das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura, fez duras críticas sobre as ações tomadas na tentativa de diminuição da superlotação e da violência nos presídios pelo atual governo (Agência Câmara de Notícias, 2021).

A sociedade brasileira possui um pensamento fundamentalmente punitivista, atiçado por cidadãos de grande alcance, o que resulta em uma cada vez menor humanização dos detentos. Isso traz uma visão extremamente punitiva sobre os presídios

e levanta questionamentos sobre o abrandamento das punições e a rigidez do sistema penal, sem que muitos tenham conhecimento da realidade diária enfrentada pelos presos nos estabelecimentos prisionais.

Nesse contexto, é interessante estabelecer um paralelo com as prisões fictícias, em especial com a Impel Down, criada por Eiichiro Oda para o universo de One Piece. Localizada em um local de difícil acesso, a violência é evidente desde o momento em que o prisioneiro chega ao local, sendo mergulhado em um tanque de água fervente para marcar o início de sua pena. Com seis andares e torturas cada vez mais severas, não podemos deixar de notar algumas semelhanças entre a rotina e os protocolos de Impel Down e das prisões brasileiras.

Em conformidade com o relatório de levantamento de dados realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional em junho de 2014, foram registradas 565 mortes nas unidades prisionais no primeiro semestre de 2014 (sem dados de São Paulo e Rio de Janeiro). Cerca de metade dessas mortes podem ser consideradas mortes violentas intencionais, excluídos os óbitos por motivo de saúde (INFOPEN, 2014 s/n). Neste mesmo sentido, o CNMP, por meio do Sistema Prisional em Números, divulgou alguns dados sobre mortes ocorridas no interior de presídios e maus-tratos e lesões corporais praticadas por servidores aos presos.

Imagem 03: Quantidade de mortes por estado no ano de 2019 ocorridos em estabelecimentos prisionais

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público, 2019

Já em relação aos maus-tratos e lesões corporais praticados por servidores do presídio contra os detentos, os números aumentam exponencialmente:

Tabela 01: Estabelecimentos que tiveram registros internos de maus-tratos de servidores à detentos no terceiro trimestre de 2019:

Região	Não	Sim	Total geral
CENTRO-OESTE	213	7	220
NORDESTE	309	7	316
NORTE	167	3	170
SUDESTE	484	13	497
SUL	193	1	194
Total geral	1.366	31	1.397

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público, 2019

Tabela 02: Estabelecimentos com registros internos de lesões corporais de servidores à detentos no terceiro trimestre de 2019:

Região	Não	Sim	Total geral
CENTRO-OESTE	187	33	220
NORDESTE	281	35	316
NORTE	152	18	170
SUDESTE	415	82	497
SUL	138	56	194
Total geral	1.173	224	1.397

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público, 2019

Muito se diz sobre as razões das pessoas que foram parar atrás das grades, que os detentos cresceram em ambientes violentos e isso foi reproduzido por elas, mas quando se analisa a qualidade de vida de um detento, grande parte da sociedade ignora e, indignada, sustenta que a punição é justa em face da barbárie cometida. O que permanece, entretanto, é a reflexão de como os detentos param atrás das grades por serem familiarizados com ambientes violentos, mas precisam sair de lá ressocializados e contribuir para o bem da comunidade, sendo que os presídios são grandes centros de violência.

Em Brasil Atrás das Grades, estudo elaborado por *Human Rights Watch* em 1998, a autora destaca que,

Desde o momento em que são detidos até serem libertados, os presos brasileiros enfrentam uma violência oficial crônica e muitas vezes extrema. Particularmente no período que se segue às rebeliões nos presídios, os detentos sofrem abusos físicos horríveis. Mal remunerados e carentes de treinamento adequado, os agentes penitenciários rápida e frequentemente recorrem aos espancamentos ao invés das punições autorizadas e previstas na LEP. Ainda assim, as mais altas instâncias de brutalidade, incluindo a execução sumária de prisioneiros, são cometidas pela Polícias Civil e Militar ao invés dos guardas. A chacina ocorrida na Casa de Detenção do Carandiru, em 1992, um dos mais sangrentos episódios da história brasileira, foi cometido por membros da Polícia Militar, bem como a matança de oito presos, em João Pessoa, Paraíba, em dezembro de 1997, a morte de sete presos fugitivos perto de Fortaleza, no Ceará, e, em fevereiro de 1998, a morte de pelo menos seis presos fugitivos em Natal, Rio Grande do Norte. Uma vez que os antecedentes das Polícias Civil e Militar em vários estados na condução de suas tarefas de policiamento são fortemente marcados por brutalidade, corrupção e abusos afins, não é surpresa que sua conduta com os presidiários seja igualmente defeituosa. (Mariner, 1988. p. 9)

Impel Down é uma prisão que não demonstra preocupação com o bem-estar dos prisioneiros, sendo retratado diversas vezes os carcereiros e até o diretor da prisão torturando ou matando os encarcerados. Um exemplo é o ex-Chefe da Guarda da prisão,

conhecido como Shiryu da Chuva, que acabou atrás das grades - no sexto nível - devido à sua violência excessiva com os prisioneiros, aniquilando dezenas deles de uma única vez e assassinando seus próprios colegas de trabalho quando tentaram impedi-lo de continuar o massacre (Oda, 2009, s/n). Além disso, durante uma operação de resgate liderada por Monkey D. Luffy - o protagonista do mangá - para salvar seu irmão da prisão antes de sua execução pública, um motim foi instaurado nos primeiros níveis de Impel Down. Os guardas foram autorizados a matar cada rebelde que encontrassem fora de suas celas, desistindo da perseguição individual e optando por um extermínio em massa com veneno e gás, aniquilando centenas de prisioneiros de uma vez só (Oda, 2009, s/n). Da mesma forma, os policiais e guardas recorrem às punições previstas na Lei nº 7.210 de 1984 (Lei de Execução Penal).

Em relação à falta de assistência médica e à higiene precária, Ricardo André Souza afirma:

Há carência de assistentes sociais, de dentistas, de médicos, de psiquiatras e de psicólogos. Toda essa gama de carência que você tem já na saúde pública geral é exponencializada quando se trata do sistema carcerário. A necessidade de profissionais não acompanhou a explosão do crescimento carcerário, da população carcerária. (Souza, 2019, s/n)

De acordo com o Levantamento de dados da INFOPEN em 2014, cerca de 63% dos estabelecimentos prisionais não possuíam módulos de saúde:

Fonte: INFOPEN, 2014

Conforme já mencionado, a situação higiênica e a assistência à saúde são inadequadas para suprir a demanda exercida pela população carcerária, que sofre com doenças tratáveis que muitas vezes levam à morte, como é o caso da tuberculose, de

acordo com um estudo realizado pela médica pneumologista da Secretaria de Administração Penitenciária do estado do Rio de Janeiro, em colaboração com a Fiocruz, Alexandra Roma Sánchez. Segundo o estudo, os presídios têm trinta vezes mais casos de tuberculose em comparação com o restante do estado do Rio de Janeiro (Fiocruz, 2007, s/n).

Por sua vez, a Grande Prisão Submarina de One Piece instiga a falta de higiene e a propagação de doenças no ambiente carcerário. Na introdução do nível cinco da prisão, conhecido como Inferno Congelante, há um prisioneiro cujo dedo congela, racha e cai em virtude das baixas temperaturas a que é submetido. No nível três, o Inferno da Fome, os presos são expostos à desnutrição e desidratação, além de todas as demais torturas e doenças às quais os piratas presos são submetidos, sem a devida assistência. Por volta do capítulo 530, Monkey D. Luffy enfrenta Magellan, o diretor de Impel Down, e perde, sendo banhado em veneno. Após a derrota, Luffy é jogado no quinto andar, na esperança de que o frio potencializasse o efeito do veneno e tirasse sua vida rapidamente (Oda, 2009, s/n).

Além de tudo isso, outro tópico a ser debatido é a superlotação e o esquecimento dos detentos nos estabelecimentos prisionais. De acordo com a Human Rights Watch, a superlotação já era um problema em 1998 e, conforme as estatísticas mais recentes, nada foi feito para regularizar essa situação, apenas piorando-a ao longo dos anos.

Até o ano de 1997, com o crescimento do número de presos, o déficit na capacidade instalada dos presídios era oficialmente estimada em 96.010. Em outras palavras, para cada vaga nos presídios havia 2,3 presos. A capacidade real de uma prisão é difícil de ser objetivamente estimada e como resultado disso, é fácil de ser manipulada. Mas não resta dúvida que quase todos os estabelecimentos prisionais brasileiros estão superlotados. Como todos os administradores prisionais sabem, prisões superlotadas são extremamente perigosas: aumentam as tensões elevando a violência entre os presos, tentativas de fuga e ataques aos guardas. Não é surpresa que uma parcela significativa dos incidentes de rebeliões, greves de fome e outras formas de protesto nos estabelecimentos prisionais do país sejam diretamente atribuídos à superlotação. (Mariner, 1998, p.5)

Como demonstrado anteriormente, acerca da taxa de ocupação por vagas no sistema prisional (gráfico 03), cerca de 50% das penitenciárias das regiões Nordeste e Centro-Oeste encontram-se com superlotação de ao menos dois presos para cada vaga (INFOPEN, 2014). De acordo com Martines (2019, s/n), “[...] o Brasil tem uma taxa de superlotação carcerária de 166%. São 729.949 presos, sendo que existem vagas em

presídios para 437.912 pessoas.” Conforme o Sistema Nacional de Informação Penitenciária e Tecnologia da Informação do Departamento Penitenciário Nacional, em 2016, haviam cerca de 40,2% de presos sem sentenças condenatórias, aguardando julgamento no hostil e prejudicial sistema carcerário brasileiro.

Nessa ótica, Impel Down possui celas abarrotadas de detentos, principalmente nos dois primeiros níveis, muito semelhantes aos cárceres das penitenciárias brasileiras, cujos presos devem procurar um pequeno espaço para viver confortavelmente enquanto sua única atribuição é aguardar e manter-se vivo, se assim for possível. No sexto nível, o Inferno Eterno, piratas formidáveis são atirados em celas, aguardando a morte e suportando a pena de ser apagado da história, punição parecida com a aplicada pelos antigos romanos. Esquecidos por todas as pessoas, e todos os seus feitos ignorados.

Perante o apresentado, conclui-se que os presidiários encarcerados, além de precisarem lidar com as condições desumanas e degradantes do ambiente ao qual são expostos todos os dias, durante vários meses ou anos, ainda correm o risco de suportarem agressões dos policiais, além das agressões ocorridas entre os próprios detentos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou, por meio de uma pesquisa bibliográfica, documental e quantitativa, discutir os aspectos do sistema prisional brasileiro, apresentando para tantas comparações entre a Execução Penal brasileira e as prisões fictícias da literatura e do cinema.

Considerando as análises realizadas neste estudo, é evidente que o sistema prisional brasileiro enfrenta sérios desafios que comprometem sua eficácia e humanidade. A falta de cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação, aliada às condições degradantes e punitivistas, aproxima a realidade das prisões brasileiras das representações fictícias caricatas e aterrorizantes presentes na literatura e no cinema.

Diante desse cenário preocupante, é imprescindível identificar os pontos mais críticos do sistema prisional e desenvolver um plano de ação imediato para mitigar seus impactos negativos. Ao mesmo tempo, é necessário traçar estratégias de longo prazo visando uma reforma efetiva e sustentável desse sistema.

É importante ressaltar que um sistema prisional falho e marcado pela brutalidade não tem capacidade de cumprir sua função principal de ressocialização dos detentos. Os exemplos das três prisões analisadas neste estudo demonstram claramente que muitos presos saem do cárcere em condições piores do que quando entraram.

Portanto, para alcançar o objetivo fundamental de ressocialização dos presos, é essencial promover uma reformulação completa do sistema prisional, priorizando a dignidade humana, o cumprimento da legislação e o acesso a programas eficazes de reabilitação. Somente assim será possível construir uma sociedade mais justa e segura para todos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. **Morte de presos por doenças cresce 114% em presídios do RJ em 7 anos.** cartacapital, [S. l.], p. 1 - 1, 21 abr. 2019. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/morte-de-presos-por-doencas-cresce-114-em-presidios-do-rj-em-7-anos/>. Acesso em: 10 out. 2023.

APSEN (Brasil). **Depressão: saiba mais sobre o mal do século XXI.** Apsen Farmacêutica, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. **Hospitais de Custódia no Brasil: avaliação e propostas,** Online, 21 out. 2010. Disponível em: http://www.abpbrasil.org.br/comunicado/arquivo/comunicado-104/MANUAL_FORENSE-18_10_Joao_2.pdf. Acesso em: 8 out. 2022.

BARBIÉRI, Luiz F. **CNJ registra pelo menos 812 mil presos no país; 41,5% não têm condenação.** G1, 17 jul. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml>. Acesso em: 9 out. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil.** 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 9 out. 2021.

_____. Decreto-Lei nº LEI Nº 7.210, de 11 de julho de 1984. **Institui a Lei de Execução Penal.** Lei de Execução Penal, 11 jul. 1984. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 10 de outubro 2022.

BATMAN: The Telltale Series. Produção: Michael Kirkbride, Mark Darin, 2016. CNJ (Brasil). Conselho Nacional de Justiça. **Painel de dados sobre as inspeções penais em especificações prisionais.** 2021. Disponível em:

<https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=e28debcd-15e7-4f17-ba93-9aa3ee4d3c5d&sheet=da3c5032-89ad-48d2-8d15-54eb35561278&lang=pt-BR&opt=cursel>. Acesso em: 10 out. 2022.

CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. **Sistema Prisional em Números**. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/relatoriosbi/sistemaprisional-em-numeros>. Acesso em: 5 out. 2023

DC COMICS. Disponível em: <https://www.dccomics.com/>. Acesso em: 4 out. 2021.

DINIZ, Deborah. **A Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Brasil: censo 2011**.

Brasília: Letras Livres : UNB, 2013. Disponível em: [http://newpsi.bvs-](http://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo_files/custodia_tratamento_psiquia)

[psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo_files/custodia_tratamento_psiquia](http://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo_files/custodia_tratamento_psiquia)

[trico_no_brasil_censo2011.pdf](http://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo_files/custodia_tratamento_psiquia). Acesso em: 30 set. 2022

FÜHR, Moacir. **DAMNATIO MEMORIAE - ROMANOS TENTANDO APAGAR A HISTÓRIA**. 25 fev. 2020. Disponível em: <https://apaixonadosporhistoria.com.br/artigo/290/damnatio-memoriae-romanos-tentando-apagar-a-historia>. Acesso em: 5 out. 2022

LEVANTAMENTO NACIONAL DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS. **INFOPEN -**

JUNHO DE 2014. jun. 2014. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>.

Acesso em: 4 out. 2022

MARTINES, Fernando. **Brasil tem superlotação carcerária de 166% e 1,5 mil mortes em presídios**. ConJur - Consultor Jurídico, 22 ago. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-ago-22/brasil-lotacao-carceraria-166-15-mil-mortes-p-residios>. Acesso em: 2 out. 2023

MOREIRA, Rômulo de Andrade, **A realidade carcerária do Brasil em números**. In: Justificando.com. jul. 2018. Disponível em http://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Acervo_files/custodia_tratamento_psiquiatico_no_brasil_censo2011.pdf. Acesso em 07 out. 2022

O Brasil atrás das grades. Site da Human Rights. 1998. Disponível em: <https://www.hrw.org/legacy/portuguese/reports/presos/prefacio.htm>. Acesso em 10 out. 2023

ODA, Eiichiro. **One Piece**. Panini, 2009. Cap. 525, 527, 528, 530, 532, 536 e 538.

ROURE, Denise de. Panorama dos Processos de Reabilitação de presos. **RevistaCONSULEX**. Ano III, nº 20, Ago. 1998.

ROWLING, Joanne Kathleen. **Harry Potter e a câmara secreta**. Rio De Janeiro: Editora Rocco, 1998.

_____. **Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban**. Rio De Janeiro: Editora Rocco, 1999.

SANTANA, Paula. **Estudo expõe violência nos presídios; ato cobra ação do governo, que nega irregularidades.** Estado de Minas Gerais, 25 jun. 2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/06/25/interna_gerais,1159986/estudo-expoe-violencia-nos-presidios-ato-cobra-acao-do-governo.shtml. Acesso em: 11 out. 2022

VARNER, Eric R. **Mutilation and transformation : damnatio memoriae and Roman imperial portraiture.** 1. ed. E-book: Brill, 2004.

WIZARDING WORLD: Azkaban, 10 ago. 2015. Disponível em: <https://www.wizardingworld.com/writing-by-jk-rowling/azkaban>. Acesso em: 1 out. 2022

WIZARDING WORLD: The dark stories of Azkaban. 31 out. 2016. Disponível em: <https://www.wizardingworld.com/features/the-dark-stories-of-azkaban>. Acesso em: 1 out. 2023